

CZU: 342.7-053.2:364.2(476)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648387>

**ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО
НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

БАСАЛАЙ Елена

лектор Департамента социальных наук
Европейского гуманитарного университета, г. Вильнюс
ORCID ID: 0000-0001-7097-1767

Summary. *The article deals with the topical issues of protecting the rights and legitimate interests of minors when they are determined to be in a socially dangerous situation (SDS), examines the modern problems of theory and practice of their legal regulation in the Republic of Belarus.*

The article reveals controversial and problematic moments in the legal regulation of the procedure of determination of a child in a socially dangerous situation: not precise enough terminology, inconsistency of legal norms, vague criteria of socially dangerous situation, presumption of disadvantage, use of legislation on prevention of social disadvantage as a pressure in political cases.

Emphasis is placed on the need to provide national legislation with special regulation for appeals against initial documents, decisions at any stage of the SDS procedure, in order to ensure the right of parents to protect themselves and their children. The article suggests an improved approach in assessing the information gathered in the case and the need for a reasoned decision on the presence or absence of SDS criteria.

The author concludes that the national legislation of Belarus contains rather broadly interpreted legal categories and does not unambiguously formulate indicators of SDS. This, in its turn, allows for freedom of interpretation at the law-enforcement level and creates prerequisites for the misuse of the SDS system in contradiction with its purpose. The conclusion is that the legislation needs to be improved.

Keywords: *Belarus, minors, legal rights and interests of children in Belarus, socially dangerous situation, criteria for socially dangerous situation in Belarus, family dysfunction, children's rights, child protection.*

Проблема социального неблагополучия в семьях характерна практически для каждого государства. С целью защиты прав и законных интересов ребенка каждый правопорядок создает свою внутреннюю систему, которая направлена на предупреждение таких случаев, их выявление и оказание помощи, если ребенок или семья в целом оказались в социально опасном положении (далее-СОП) и нуждаются в помощи.

Главная цель в работе компетентных органов и служб неизменно состоит в защите прав и законных интересов ребенка. К сожалению, не всегда родители проявляют должную заботу и внимание своим детям, в связи с чем ребенок может оказаться в ситуации, требующей помощи. Как отмечают специалисты, типичная ситуация семейного неблагополучия связана со злоупотреблением родителями алкоголем, наркотическими и подобными средствами, что приводит к отсутствию заботы о своих детях и случаям,

когда не удовлетворяются элементарные потребности ребенка (достаток в еде, надлежащие условия жизни, безопасность и т.д.) [1]. В Республике Беларусь, в период политического кризиса 2020 г., когда граждане выражали несогласие с результатами подсчета голосов на выборах президента, выходили на акции мирного протеста, появилась практика использования системы борьбы с социальным неблагополучием в качестве инструмента угрозы и давления на родителей за их политическую позицию [2]. Некоторыми авторами отмечается, что постановка ряда семей в СОП не воспринималась справедливой ни самими семьями, ни обществом [3]. О случаях использования системы СОП, в противоречие с ее целью, отмечалось и ранее [4]. Изменение практики применения законодательства при осуществлении процедуры определения ребенка, находящимся в СОП, вызвала необходимость детального анализа законодательства, регулирующего соответствующие отношения. Насколько оно позволяет отграничить действительно случаи, требующие вмешательства в дела семьи, оперативного реагирования и оказания помощи, вплоть до изъятия ребенка из семьи, от случаев произвольного вмешательства в личную жизнь.

В Беларуси для разрешения проблемы социального неблагополучия создана национальная система, которая состоит из таких элементов как выявление детей, находящихся в СОП, проведение социального расследования, рассмотрение дела и вынесение решения о нахождении либо не нахождении ребенка в СОП, дальнейшая работа с семьями. Система защиты интересов ребенка в Беларуси базируется на положениях Конституции Республики Беларусь [5], Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)[6], Постановлении Совета Министров от 15 января 2019 г. № 22 «О признании детей находящимися в социально опасном положении» (далее – Положение о СОП) [7], Декрета Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по защите детей в неблагополучных семьях» [8], иных актах законодательства.

В основе системы борьбы с социальным неблагополучием находятся три критерия СОП, предусмотренные КоБС (ч. 3 ст. 67) и Положением о СОП [7]. Положение о СОП в отношении каждого из них предусмотрены показатели СОП [7, приложение].

Работа с социальным неблагополучием начинается с выявления таких случаев. Согласно Положению о СОП, выявление детей, находящихся в социально опасном положении, это комплекс действий государственных органов, государственных и иных организаций по выявлению обстановки, при которой не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка, не обеспечивается надзор за его поведением и образом жизни,

родители ведут аморальный образ жизни, в связи с чем имеет место опасность для жизни или здоровья ребенка. Указанные обстоятельства законодатель именуется неблагоприятной для детей обстановкой [7].

Положение о СОП содержит, наряду с критериями СОП, понятие «неблагоприятной обстановки для детей», которое не в полном объеме совпадает с содержанием названных критериев. Из смысла нормативного правового акта вытекает, что на стадии выявления случаев неблагополучия, компетентные органы выявляют именно неблагоприятную обстановку и в последующем определяют, есть ли в этой обстановке критерии СОП.

Положением о СОП определены органы, в компетенцию которых как раз входит обязанность выявления неблагоприятной для детей обстановки. К таким органам в частности отнесены местные исполнительные и распорядительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций районов в городах), структурные подразделения городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования; учреждения образования, организации здравоохранения, территориальные органы внутренних дел. Перечень государственных органов и организаций содержится в п. 4 Положения о СОП, является открытым и предусматривает, что иные организации участвуют в выявлении детей, находящихся в СОП, социальном расследовании и реализации мероприятий в пределах своей компетенции [7, п.6]. Подход законодателя не исключает возможности поступления информации о неблагоприятной обстановке в компетентный орган от любого лица, которому стали известны такие сведения.

Следует отметить, что *реагирование* (выделено авт.) на любую поступившую информацию о ребенке, *проверка* ее, с целью надлежащей работы по предотвращению социального неблагополучия, никак не означает обязанность начинать процедуру СОП по каждому случаю. Исходя из общей оценки законодательства и следуя принципу законности, любая поступившая информация, независимо от того, от кого она поступила (например, от соседей либо от государственного органа) должна быть оценена на предмет наличия критериев СОП, предусмотренных законодательством. И только если усматриваются критерии и угроза жизни и здоровью ребенка, допустимо начало процедуры. Действующая система нормативных правовых актов, инструктивных писем, не содержат никаких специальных норм ни о обязанности детального анализа поступившей информации о ребенке на предмет наличия критериев СОП, ни о возможности не начинать процедуру, если первичная информация не

прошла проверку на соответствие критериям СОПа. Не предусмотрена и возможность прекращения процедуры на какой-либо стадии, вплоть до вынесения решения координационным советом об определении ребенка, находящимся в СОП. Например, после посещения комиссией семьи в рамках социального расследования, когда становится очевидно, что ребенок не нуждается в помощи. Процедура запускается по факту поступления информации о предполагаемом СОП.

Положение о СОП предусматривает три критерия социально опасного положения (ранее их было больше):

- родителями не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (детей);
- родителями не обеспечивается надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления;
- родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним (ними), в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей) [7, приложение].

Положение о СОП раскрывает содержание каждого критерия, приводя показатели СОП. Родителями не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (детей), если:

- родители допускают систематическое отсутствие пищи, предназначенной для питания ребенка (детей) (для детей раннего возраста – от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста – от 3 до 6 лет, детей школьного возраста – от 6 лет и старше), отвечающей соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющей вред здоровью ребенка соответствующего возраста;
- родители допускают проживание ребенка (детей) в жилых помещениях, в которых печи, теплогенерирующие агрегаты, газовое оборудование, электрические сети, электроприборы не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов либо эксплуатационной документации на них, неработоспособны, демонтированы устройства автоматического (автономного) обнаружения и оповещения о пожаре, надворные постройки и придомовая территория не соответствуют требованиям пожарной безопасности и имеются условия, создающие непосредственную угрозу возникновения пожара;
- родители систематически (два раза и более в течение шести месяцев подряд) не выполняют рекомендации медицинских работников по

диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка (детей), что угрожает его (их) жизни и (или) здоровью

- родители препятствуют получению ребенком обязательного общего среднего образования (в любой форме его получения);
- родители в течение одного месяца со дня регистрации рождения или со дня прибытия на новое место жительства (пребывания) не обеспечивают регистрацию ребенка (детей) по месту жительства или месту пребывания;
- в отношении родителей установлены факты, подтверждающие, что они не контролируют поведение и местонахождение ребенка (детей), вследствие чего ребенок (дети) самовольно уходит из дома, бродяжничает, совершил попытку суицида.

Родителями не обеспечивается надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления:

- в отношении родителей ребенка (детей) неоднократно в течение года установлены факты привлечения к административной ответственности по статье 10.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (невыполнение обязанности по воспитанию);
- в отношении родителей ребенка (детей) в возрасте старше 14 лет в рамках административного либо уголовного процессов установлены факты, подтверждающие что они не контролируют его (их) поведение и местонахождение, вследствие чего ребенок (дети) привлечен к административной либо уголовной ответственности.

Показателями того, что родители, иные лица, участвующие в воспитании и содержании детей, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним, является тот факт, что в отношении родителей установлены факты привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 19.1, частью 2 статьи 19.3, статьями 19.4, 19.5, 19.8 КоАП Республики Беларусь, в отношении родителей, иных лиц, участвующих в воспитании и содержании детей, установлены факты потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребления ими алкогольных напитков, по результатам чего к ним применялись меры профилактического воздействия, установлены факты жестокого обращения родителей, иных лиц, участвующих в воспитании и содержании детей, с

ребенком, физического и (или) психологического насилия по отношению к нему [7, приложение].

К моменту принятия Постановления о СОП (до 1 августа 2019 года) в Беларуси в отношении около 24 тыс. детей было принято решение нахождения их в СОП [9].

Не смотря на уменьшение в законодательстве количества критериев СОП в ныне действующем положении, по сравнению с подходом, который регулировался Инструкцией о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47, возникает множество вопросов к содержанию правового регулирования. В первую очередь это вопрос о том, достаточно ли ясны и категоричны критерии и показатели, не допускают ли они неоднозначного толкования [10]?

Показателем СОП является проживание ребенка (детей) в жилых помещениях, в которых печи, теплогенерирующие агрегаты, газовое оборудование, электрические сети, электроприборы не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов (далее-ТНПА) либо эксплуатационной документации. Требования ТНПА меняются и совершенствуются, и как быть, если строение, например, 1950 года постройки не соответствует современным требованиям, а в нем проживает сразу сорок семей с детьми. У скольких семей на газовые, электрические плиты, которыми оборудованы жилые помещения, срок эксплуатации истек, даже предположить сложно.

Препятствие в получении образования, как показатель СОП, заслуживает особого внимания. Поскольку следует уяснить, какое поведение родителей следует квалифицировать как препятствие получения образования, и какими нормами руководствоваться при этом. Это только непосещение учебных занятий, если да, то в какой срок, относится ли непосещение воспитательных мероприятий, субботников и т.п. к таким случаям. В условиях пандемии Covid 19 многие семьи переходили на онлайн обучение в иных организациях, при этом дети не посещали занятия в учреждении образования.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2022 N 502 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» внесены изменения в критерии и показатели социально опасного положения, установленные Положением о СОП. В частности, уточнено, в каких случаях родители систематически не выполняют рекомендации медицинских работников по диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка (детей), что угрожает его (их) жизни и (или)

здоровью родители. Это два раза и более в течение шести месяцев подряд. Ранее такое указание отсутствовало. Несмотря на уточнение законодателя остается неясным, должен ли участковый педиатр увидеть критерий СОП и дать «сигнал» в органы опеки (попечительства) если факт невыполнения его рекомендаций зафиксирован дважды. Важно понимать, невыполнение каких рекомендаций врача создает угрозу жизни и здоровью ребенка. Если исходить из того, что любое невыполнение назначения врача опасно для здоровья, то теоретически в какой-то момент в СОПе рискуют оказаться все дети страны.

Например, очевидна опасность для ребенка в ситуации, если ребенок нуждается в срочном переливании крови, а мать препятствует по религиозным убеждениям, и при этом сохранить жизнь ребенку иным образом не представляется возможным, а согласие законного представителя обязательно. Совершенно иначе все выглядит, если родитель не выполняет назначения врача, пусть и более двух раз, например, по назначению антибиотиков, либо метода диагностики или лечения.

Отсутствие регистрации ребенка по месту жительства в течение 30 дней, со дня рождения или со дня прибытия на новое место жительства (пребывания) как показатель СОП, в целом не выдерживает никакой критики. В норме усматривается интерес со стороны государства контролировать семьи, воспитывающие детей. Каким образом отсутствие регистрации по месту жительства у ребенка создает неблагоприятную обстановку и представляет опасность понять сложно, особенно в свете ст. 30 Конституции Республики Беларусь, гарантирующей право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь [5]. Следует также отметить, что согласно ст. 206 КоБС заявление о регистрации рождения должно быть сделано не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка [6, ст. 206].

В данном случае выделены только некоторые проблемные вопросы содержания и применения критериев и показателей СОП. Содержание критериев СОП, согласно Положению о СОП, допускает слишком широкую свободу усмотрения при их применении. С одной стороны, врач либо учитель, будучи не обязанным иметь юридического образования и специальных знаний в области детского неблагополучия, при наличии сомнений, скорее сообщит информацию о неблагоприятной обстановке. Это будет обусловлено в первую очередь стремлением избежать ответственности в отношении себя в будущем. С другой стороны, широкая свобода усмотрения при толковании норм, создает условия для их применения не по назначению, злоупотребления правом, что представляет особую опасность для ребенка.

Весьма уязвимой является стадия, на которой после выявления случая неблагоприятной обстановки, учреждение образования либо социально-

педагогический центр создает комиссию для проведения социального расследования. Следует допустить, что органы, уполномоченные выявлять неблагоприятную обстановку, не всегда могут дать надлежащую правовую квалификацию ситуации, поскольку информацию о предполагаемом неблагополучии могут предоставлять обычные работники, не имеющие для этого специального образования. Это могут быть медицинские работники, при посещении ребенка на дому, учителя, сотрудники коммунальных служб и т.д. И здесь не исключена ошибочная либо неточная оценка ситуации в семье, как социально опасной. Сама же система постановки в СОП построена таким образом, что процедура должна начаться, после того как поступил «сигнал» о неблагоприятной обстановке. А возможность ее прекращения до вынесения решения в установленном порядке не предусмотрена.

Заместителем Министра образования Республики Беларусь утверждены Методические рекомендации по межведомственному взаимодействию (СОП) от 15.01.2019, которые разъясняют, на что нужно обращать внимание компетентным органам, при выявлении несовершеннолетних в СОП. Среди перечня обстоятельств, на которые следует обращать внимание, значатся случаи, когда родители уклоняются от общения с педагогами школы-интерната, не посещают родительские собрания, не интересуются жизнью ребенка в учреждении, его обучением, условиями проживания и т.п., в жилом помещении находятся посторонние лица; родители проживают без регистрации по месту жительства [11]. Названные обстоятельства в некоторых случаях явно выходят за пределы критериев СОП.

Родитель, который уверен в отсутствии критериев СОП, практически лишен возможности активными действиями защищать интересы своего ребенка и свои собственные. Ему остается подчиниться порядку и ожидать решения совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее-Совет профилактики)[12]. Право обжаловать решение Совета профилактики прямо предусмотрено только на этой стадии [7, п. 13].

Неизбежность учинения процедуры СОП после каждого происшествия в семье, о котором стало известно компетентным органам, может создавать действительную опасность для ребенка. В одном из случаев, пока мать закрывала дверь в квартире, ребенок выбежал во двор и спрятался, желая таким образом поиграть. Мать в отчаянии занималась его поиском и зная о неизбежности процедуры СОП, если она заявит в милицию, вынуждена была воздержаться от обращения в правоохранительный орган [13].

Согласно действующему порядку, акт обследования условий жизни и воспитания ребенка (детей), результаты социального расследования

рассматриваются на заседании Совета профилактики учреждения образования и принимается одно из следующих решений:

- обратиться в координационный совет для принятия решения о признании ребенка (детей) находящимся в СОП;
- рекомендовать родителям в течение трех рабочих дней обратиться за оказанием социальных услуг по устранению трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством;
- информировать отдел образования об отсутствии критериев и показателей социально опасного положения ребенка (детей) в семье [7, 13].

Важно обратить внимание, что право на оправдательное решение у белорусских родителей появилось только в 2021 году, когда Положение о СОП было дополнено пунктом, который позволил Совету профилактики в качестве решения информировать отдел образования об отсутствии критериев и показателей социально опасного положения ребенка (детей) в семье [7, 13]. До внесения изменений в Положение о СОП, семье, в отношении которой поступила информация о наличии неблагоприятной для ребенка обстановки, в случае если критерии и показатели СОП не подтвердились, рекомендовалось обращения за оказанием социальных услуг, чтобы устранить трудную жизненную ситуацию ее путем. Во-первых, на стадии вынесения решения Советом профилактики в правовом регулировании появляется еще один термин, «трудная жизненная ситуация», содержание которого не приводится. Во-вторых, законодатель по сути, предусматривал презумпцию «неблагополучности» и наличия трудной жизненной ситуации, опровергнуть которую не представлялось возможным.

Подход к вынесению решения о наличии либо отсутствии социально опасного положения у ребенка весьма формален, Положением о СОП прямо названы допустимые варианты решений, которые может принять Совет профилактики. Законодатель не обязывает Совет профилактики, Координационный совет мотивировать свое решение. Из общего же смысла законодательства вытекает, что не сами по себе критерии и показатели, а результат их влияния на ребенка (угроза жизни и здоровью) создает социально-опасное положение.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей Кодексом о браке и семье возлагается и на их родителей [6, ч.1 ст. 73]. Родители, опекуны, попечители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей к юридическому или физическому лицу, нарушившему их права и законные интересы [6, ст. 66¹ КоБС]. Следует признать, что это право должно распространяться на все случаи без исключения и в отношении всякого лица. Следовательно, на любой

стадии процедуры СОП родители должны иметь право как обжаловать любой первичный документ, любое решение, так и обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Согласно Положению о СОП решение о признании (об отказе в признании) ребенка находящимся в социально опасном положении может быть обжаловано родителями в течение 10 рабочих дней со дня его принятия в городские, районные исполнительные комитеты, местные администрации районов в городах по месту принятия решения, а затем в суд [7, п. 21]. Возможности обжалования иных решений на иных стадиях процедуры документ не предусматривает. Специфика регулирования не предполагает приостановления процедуры [7, п.21]. Даже если будет подана жалоба о нарушении прав, неправомерности действий государственных органов и организаций, например, начала самой процедуры, нарушении порядка проведения социального расследования и т.д., в силу того, что специальный срок рассмотрения таких жалоб не предусмотрен, будет применяться общий срок рассмотрения обращений граждан (15 либо 30 дней), что делает совершенно неэффективной защиту [14].

Согласно ст.17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. [15]

Конституция Республики Беларусь гарантирует право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь (ст.28), неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли (ст.28).

Обладает ли родитель правом отказать комиссии, осуществляющей социальное расследование, в допуске в жилое помещение, где живет ребенок, сославшись на международно-правое обязательство Республики Беларусь, положения Конституции, если есть серьезные основания полагать, что поводом для проверки семьи является гражданская позиция родителя, в Беларуси сегодня является скорее риторическим вопросом. На практике такой поступок может повлечь скорее всего более крайние меры, вплоть до изъятия ребенка из семьи. Вызывает также вопрос правомерности отказа в допуске в жилое помещение, где проживает ребенок по причине болезни совместно проживающего лица (например, в условиях пандемии Covid 19) либо по другим, заслуживающим внимания, обстоятельствам.

Критерии и показатели СОП должны быть ясными и однозначными, насколько это возможно, не допускается свободное и произвольное толкование их содержания.

В национальном законодательстве Беларуси критерии социально опасного положения определены настолько широко и неоднозначно, что при определенном подходе их наличие можно обосновать в любой семье, воспитывающей детей. А это создает основу для использования системы борьбы с социальным неблагополучием в, что и произошло и продолжает происходить в Беларуси на современном этапе. Система критериев и показателей СОП базируется на фактах, что приводит к формальному подходу. На практике документального подтверждения показателя зачастую достаточно для определения ребенка находящимся в СОП. Вынесение решения о наличии СОП должно основываться на оценке критериев и показателей СОП, оцениваемых только с точки зрения характера влияния на ребенка и степени вреда.

Наилучшим образом дети и семьи, в которых они воспитываются, будут защищены, если основанием для начала процедуры СОП и основанием для принятия решения о нахождении ребенка в СОП будут одни и те же критерии. Порядок проведения процедуры должен стать еще прозрачнее и предполагать механизм для защиты интересов ребенка со стороны родителей в виде прямо закрепленного права знакомится со всеми материалами, права подавать жалобы и возражения. Законодатель, дополнив Положение о СОП положением о возможности принять решение о прекращении процедуры, в связи с отсутствием оснований для определения ребенка, находящимся в СОП, по сути исключил заведомую «неблагополучность» любой семьи, в отношении которой поступил «сигнал» о наличии неблагоприятной обстановки. Такой порядок существовал с 2006 года и является важным шагом на пути защиты законных прав и интересов ребенка. Необходимо нормативно предусмотреть право компетентных органов прекратить процедуру на любой стадии, когда станет известно, об отсутствии оснований. Это позволит отграничить случаи, когда ребенок действительно нуждается в помощи и защите, от случаев мелких незначительных происшествий, которые являются личным делом семьи либо случаев использования процедуры СОП в качестве давления на родителей.

Приоритет прав и законных интересов ребенка в Республике Беларусь признается на уровне актов международного права и на уровне национального законодательства. Допустимость вмешиваться в дела семьи оправдана строго в случаях, когда в этом действительно нуждается ребенок.

Ссылки:

1. Социально опасное положение. [Дата доступа: 10.10.2022] URL: <https://mir.pravo.by/edu/roditel/sotsialno-opasnoe-polozhenie-detey>.
2. ЧУРКО, Д. Независимое исследование. [Дата доступа: 10.10.2022] URL: <https://ccl.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/yssldovanye-po-detyam-rb.pdf>.
3. Права детей в Беларуси. [Дата доступа: 10.10.2022] URL: https://belhelcom.org/sites/default/files/dzieci-2022_v5.pdf.
4. БАБИЦКИЙ, Д., ГВОЗДИКОВА, В. Положение детей сирот и семей группы риска в Беларуси. [Дата доступа: 10.10.2022] URL <http://case-belarus.eu/wp-content/uploads/2017/11/pdsis1.pdf>
5. Конституция Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. № 2875-XII.
6. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 278-3
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 22 «О признании детей находящимися в социально опасном положении».
8. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
9. Социально опасное положение детей. [Дата доступа: 10.10.2022] URL: <https://www.belta.by/society/view/resheniya-ob-otnesenii-k-sop-v-otnoshenii-pochti-24-tys-detey-budut-peresmotreny-v-techenie-polugoda-334648-2019/>.
10. Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47.
11. Методические рекомендации по межведомственному взаимодействию (СОП) от 15.01.2019, утвержденные заместителем Министра образования Республики Беларусь.
12. Закон Республики Беларусь № 200-3 от 31 мая 2003г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13. Статус СОП: помощь семье или наказание? [Дата доступа: 10.10.2022] URL: <https://www.mazyr.by/2020/02/status-sop-pomoshh-eme-ili-nakazanie/>
14. Закон Республики Беларусь № 300-3 от 18 июля 2011г. «Об обращениях граждан».
15. Международный пакт о гражданских и политических правах. Пакт от 16.12.1966 г.

